

**TOOLS
4CAP**

ACADEMIA TOOLS4CAP MÓDULO VIII

DE LA EVIDENCIA A LA PRÁCTICA: OPINIONES DE LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN Y LECCIONES DEL MUNDO REAL

Informe destacado

Introducción

Las herramientas cualitativas y cuantitativas han desempeñado un papel fundamental en el diseño, la aplicación, el seguimiento y la evaluación de la Política Agrícola Común (PAC). Contribuyen a **reforzar la legitimidad de las decisiones políticas** al reforzar e incorporar una gran variedad de perspectivas de las partes interesadas (stakeholders) que están más directamente relacionadas con los efectos e impactos de las distintas intervenciones de la PAC. Al combinar la evidencia empírica con el criterio de los expertos y las aportaciones de las partes interesadas, estos enfoques favorecen una comprensión más fundamentada de las necesidades, las prioridades y las compensaciones. Por lo tanto, contribuyen a **una toma de decisiones más informada y mejoran la transparencia en la elaboración de políticas**, lo que sigue siendo un requisito clave en el contexto de la PAC.

Sin embargo, estas herramientas no están exentas de limitaciones. Cuando el acceso a datos sólidos es más complejo, las evaluaciones suelen basarse en el criterio de los expertos, lo que puede introducir variabilidad dependiendo de quién participe y cómo se planteen las cuestiones. Las dificultades prácticas, como el tiempo y la capacidad administrativa limitados, también pueden

ORGANIZADOR:

21 DE ABRIL DE 2026

EN LÍNEA

38 PARTICIPANTES de 16 PAÍSES

(Autoridades públicas, organismos de gobernanza; investigadores; innovadores; y otras partes interesadas relevantes para el sector agrícola)

PRESENTACIONES Y GRABACIONES [AQUÍ](#)

Si ves este icono, haz clic para ver la presentación

Si ves este icono, haga clic para ver el vídeo

afectar al grado de implicación y a la validación de los resultados. Además, algunos actores pueden mostrarse reacios a basarse en resultados participativos, especialmente cuando estos no están claramente vinculados a los procesos formales de toma de decisiones o cuando su influencia en las decisiones finales no es evidente.

La [Academia Tools4CAP](#), coordinada por la [Asociación Europea para la Innovación en el Desarrollo Local](#) (AEIDL), organizó el [Módulo VIII, «De la evidencia a la práctica: las voces de los ejecutores y las lecciones del mundo real»](#), el 21 de abril de 2026. El módulo se centró

en cómo se aplican estas herramientas, destacando las **experiencias de implementación, los retos operativos y las lecciones** relevantes para la próxima PAC.

La sesión reunió a 38 participantes de 16 Estados miembros y se centró en la **aplicación práctica de los enfoques participativos a través de estudios de casos, prestando especial atención a las herramientas de apoyo a la toma de decisiones, como la [Matriz IOI](#), la [Lógica de Intervención](#) y la [Herramienta de Priorización](#)**. Estas se presentaron mediante ejemplos de estudios de casos desarrollados en [Alemania](#), [Polonia](#) e [Irlanda](#).

La [Academia Tools4CAP](#) tiene como objetivo proporcionar un marco para el desarrollo de capacidades y el aprendizaje entre pares con el fin de elaborar un programa de formación atractivo y a medida que satisfaga las necesidades de los usuarios finales. [Tools4CAP](#), coordinado por ECORYS, es un proyecto integrado en el Programa Horizonte que cuenta con la participación de 21 organizaciones asociadas de 18 países de la UE con una experiencia destacada en cuestiones económicas, medioambientales, climáticas y sociales, nuevas fuentes de datos y tecnologías de seguimiento, así como en la participación de las partes interesadas, datos e indicadores sociales, medioambientales y relacionados con el bienestar animal, en contextos de desarrollo agrícola y rural.

Marco conceptual y estratégico para la aplicación de la PAC

Bérénice Dupeux

Coordinadora del proyecto Tools4CAP (Ecorys)

Tools4CAP ha contribuido a reforzar los enfoques basados en datos empíricos en los planes estratégicos de la PAC mediante el desarrollo, la prueba y la aplicación de herramientas analíticas, participativas y de seguimiento en diferentes Estados miembros. Este trabajo ha generado conocimientos sobre cómo dichas herramientas pueden apoyar el diseño, la implementación y la revisión de los planes estratégicos de la PAC, especialmente en un contexto en el que las futuras decisiones de gobernanza pueden proporcionar a los Estados miembros una mayor flexibilidad en el diseño de políticas.

Partiendo de este trabajo, el proyecto también ha elaborado **reflexiones sobre el próximo Marco Financiero Plurianual, presentadas en el informe de políticas «[PAC 2028-2034: Navegando por el cambio hacia una política basada en datos empíricos](#)»** (diciembre de 2025). El informe analiza los cambios propuestos en las estructuras de gobernanza y destaca la importancia de contar con herramientas analíticas fiables, sistemas de datos coherentes y una capacidad institucional suficiente para garantizar la transparencia y la comparabilidad entre los Estados miembros.

Seis retos políticos clave para la elaboración de políticas basadas en datos

1 Incertidumbre presupuestaria

Los fondos flexibles y asignados hacen que la planificación plurianual sea impredecible

2 Complejidad y desincentivos en los acuerdos de cofinanciación

El aumento de las contribuciones nacionales puede marginar las medidas agroambientales

3 Menor rigor en el diseño de las políticas

La falta de requisitos claros para el diseño de políticas comunes corre el riesgo de debilitar la lógica de la intervención y los vínculos con los resultados

4 Efectos de la regresividad y la limitación

Los efectos muy variables entre los Estados miembros requieren una evaluación de impacto nacional

5 Ambigüedad en la gestión de las explotaciones

Normas imprecisas sustituyen a la referencia de 20 años de las BCAA, lo que pone en peligro la igualdad de condiciones

6 Capacidad analítica y administrativa

Mayor demanda de menos herramientas prescritas; riesgo de políticas impulsadas por los grupos de presión

Bérénice Dupeux (ECORYS), coordinadora de Tools4CAP, presentó las recomendaciones incluidas en el informe de políticas del proyecto, destacando **las prioridades propuestas para las instituciones de la UE, los Estados miembros y la comunidad investigadora.**

Estas recomendaciones subrayan la necesidad de reforzar la formulación de políticas basada en datos mediante una mejor coordinación, una mayor capacidad analítica y un uso más coherente de las herramientas en todos los niveles de gobernanza.

COMISIÓN EUROPEA Y COLEGISLADORES

Dar prioridad a los datos y la ciencia; plantillas armonizadas necesarias para el diseño y la evaluación de los NRPP.

Promover una representación equilibrada de las partes interesadas; evaluar los procesos de participación.

Definir un proceso de aprobación claro para evitar la renacionalización; garantizar la igualdad de condiciones.

Aprovechar las normas de interoperabilidad de datos y la Ventanilla Única para los investigadores.

ESTADOS MIEMBROS

Establecer grupos interministeriales; realizar un seguimiento de las aportaciones de las partes interesadas con herramientas digitales transparentes.

Basar el establecimiento de prioridades en datos empíricos; utilizar indicadores SMART dentro de una lógica de intervención clara.

Evaluar los efectos de la degresividad y la cofinanciación por tipo de explotación y región; realizar ajustes periódicos.

Salvaguardar la autonomía regional; garantizar que se revise periódicamente la eficiencia del gasto público.

INVESTIGADORES

Subsanar las lagunas en los datos presupuestarios y permitir comparaciones entre países y entre períodos.

Aplicar enfoques integrados de métodos mixtos —cualitativos y cuantitativos, a múltiples escalas.

Realizar un análisis crítico independiente de los planes nacionales de desarrollo rural (PNDR) y los capítulos de la PAC.

Promover objetivos SMART y una lógica de intervención explícita en el diseño de las políticas.

Contribuir a la estandarización de los indicadores y los marcos de evaluación.

Cómo funciona esto en la práctica: perspectivas de Alemania, Polonia e Irlanda

Para poner en práctica este trabajo, es necesario **un mayor uso de metodologías cualitativas y herramientas de apoyo a la toma de decisiones.** En este contexto, y para alcanzar los objetivos presentados anteriormente, los enfoques participativos pueden ayudar a garantizar que las decisiones políticas **sigan siendo transparentes y legítimas, al tiempo que reflejan mejor las opiniones de los directamente implicados, especialmente en el próximo período de programación de la PAC.** Además, durante el módulo, se mencionó que los enfoques ascendentes pueden favorecer una participación más significativa y fomentar procesos de diseño conjuntos, en los que las políticas se desarrollan de forma colaborativa y reflejan más fielmente las necesidades de los implicados.

Caso de estudio de Alemania (Hesse): Matriz IOI para programas ecológicos y coherencia con el AECM

Carla Wember (Instituto de Investigación para el Desarrollo Rural (IfLS))

El estudio de caso alemán analizó cómo se puede utilizar la matriz Intervención-Resultados-Impacto (IOI) para evaluar la coherencia entre los programas ecológicos nacionales del primer pilar y las medidas agroambientales y climáticas (AECM) regionales del segundo pilar en el estado federado de Hesse. Al igual que en otros Estados

miembros con competencias compartidas, la gobernanza de la PAC en Alemania abarca tanto el ámbito nacional como el regional. Garantizar la coherencia entre estos instrumentos y entre las partes interesadas implicadas es importante para evitar solapamientos, lagunas o incoherencias no deseadas.

Conclusiones principales

- La matriz IOI resultó útil para hacer más visibles los **vínculos entre las medidas nacionales y regionales**.
- Ayudó a **aclarar cómo interactúan las diferentes intervenciones** y propició debates más estructurados sobre la coherencia de los programas, proporcionando una base práctica para considerar ajustes en el diseño de los mismos.
- La herramienta funcionó bien como **punto de encuentro entre el trabajo analítico y la toma de decisiones administrativas**.
- **Importante contribución de los programas ecológicos y las medidas HALM** a la protección del agua, la gestión de nutrientes y la biodiversidad.

Lecciones aprendidas

- **Utilidad para la planificación estratégica:** la herramienta resultó muy eficaz para visualizar la compleja lógica de las intervenciones y facilitar un diálogo transparente y estructurado entre investigadores y responsables políticos.
- **Cooperación con las partes interesadas:** funciona bien incluso en pequeños grupos de expertos, aunque una participación más amplia aumentaría la legitimidad.

Recomendaciones

- Las conclusiones sugieren que la matriz IOI podría **integrarse** de forma más sistemática **en la planificación y revisión de los programas ecológicos y las AECM**, lo que requeriría bases de datos más sólidas y una mejor estimación de los impactos.
- En futuras aplicaciones debería considerarse **una participación más amplia y temprana de las partes interesadas** para reforzar la calidad y la legitimidad de las evaluaciones de coherencia.

Caso de estudio polaco: Votación acumulativa restringida para la priorización en el diseño del Plan Estratégico de la PAC

Barbara Wieliczko (Red Europea de Desarrollo Rural (ERDN))

El estudio de caso polaco examina si la votación acumulativa restringida (CCV) puede mejorar la transparencia, la inclusividad y la base empírica de la priorización de necesidades durante el diseño del Plan Estratégico de la PAC. Durante el proceso de programación 2023-2027, el tiempo limitado para el debate abierto hizo que las prioridades se definieran en gran medida a partir de enfoques anteriores, en lugar de una evaluación estructurada de las necesidades. En este contexto, el estudio de caso probó un método participativo

más estructurado para facilitar el establecimiento de prioridades, mejorar la comprensión de las compensaciones en la toma de decisiones de la PAC y fomentar un debate más abierto sobre el uso de herramientas en el diseño y la implementación del Plan Estratégico de la PAC.

El enfoque en Polonia se basó en un taller en el que participaron partes interesadas de la cuádruple hélice (administración pública, empresas, mundo académico y

sociedad civil), y se pidió a los participantes que **distribuyeran 100 puntos entre una lista de necesidades identificadas**, dentro de unos límites

máximos y mínimos definidos para evitar el predominio de una sola preferencia.

Resumen y objetivos del estudio de caso polaco

Principales conclusiones

- Se constató que el método de votación acumulativa era relativamente **fácil de entender y aplicar**. Mejoró la transparencia en el proceso de establecimiento de prioridades y contribuyó a reforzar la implicación de las partes interesadas.
- También facilitó la **identificación de tensiones** entre las diferentes prioridades políticas y su documentación de forma estructurada.
- Al mismo tiempo, **los resultados resultaron sensibles a varios factores**, entre ellos la elección de los criterios, las reglas para la asignación de puntos, la composición de los participantes y la forma en que se definieron las necesidades.
- Las necesidades más complejas o multidimensionales resultaron especialmente difíciles de evaluar de manera coherente, lo que puso de relieve la **importancia de trabajar con un número limitado de necesidades** claramente definidas y bien estructuradas.

Lecciones aprendidas

- El ejercicio se basó en un pequeño grupo de participantes que no representaba plenamente a todas las potenciales partes interesadas implicadas en la elaboración del Plan Estratégico de la PAC. Las limitaciones de tiempo y el escaso compromiso político por parte del ministerio también afectaron al proceso. Además, existe el riesgo de que las herramientas participativas de este tipo puedan **considerarse simbólicas** si no están claramente vinculadas a la toma de decisiones real.

Recomendaciones

- Las conclusiones finales sugieren que **los ejercicios de priorización deben seguir siendo sencillos, transparentes e inclusivos**, y que las necesidades deben definirse con claridad, evitando formulaciones excesivamente complejas o multidimensionales.
- Los criterios deben diseñarse cuidadosamente y someterse a prueba con todos los grupos de partes interesadas, incluidas las normas que rigen la asignación y los límites de los puntos. Esto podría ayudar a **evitar el predominio de las preferencias individuales**.
- Para objetivos políticos más complejos, pueden ser más adecuados los **enfoques híbridos** que combinen métodos.
- El trabajo futuro también debería centrarse en **adaptar las herramientas de priorización a los diferentes grupos de partes interesadas** que participan en el diseño del Plan Estratégico de la PAC.

Caso de estudio de Irlanda: Desarrollo de la lógica de intervención (IL) para mejorar el seguimiento y la evaluación de la PAC

Trevor Donnellan (Teagasc - la Autoridad para el Desarrollo Agrícola y Alimentario)

El estudio de caso de Irlanda responde a la necesidad de establecer vínculos causales más claros entre las intervenciones de la PAC y los resultados clave, incluidos los ingresos agrícolas, la calidad del paisaje y la seguridad alimentaria. El trabajo se centró en desarrollar una lógica de intervención detallada para trazar cómo se espera que las medidas de la PAC se traduzcan en productos y resultados.

La lógica de intervención es una herramienta cualitativa o un mapa visual que explica y visualiza el concepto general de una intervención. Comienza con el problema que motiva la acción política y llega hasta los resultados e impactos esperados, y describe cómo se espera que funcione la intervención, incluyendo los supuestos en los que se basa.

Principales conclusiones

- El diagrama de la lógica de intervención mostraba cómo las principales medidas de pagos directos de la PAC en Irlanda contribuyen a resultados tales como **la estabilidad de los ingresos agrícolas, la distribución de los ingresos, la renovación generacional y la sostenibilidad medioambiental**.
- Ayudó a **aclarar los resultados esperados vinculados a las intervenciones individuales** y facilitó la identificación de indicadores de rendimiento pertinentes.
- También permitió destacar un conjunto de indicadores viables, al tiempo que **se identificaban las lagunas de datos y los retos de estimación** que será necesario abordar.

Lecciones aprendidas

- La lógica de intervención ayuda a **identificar dónde se solapan las políticas, dónde pueden existir lagunas normativas y dónde pueden ser necesarias medidas más específicas** para grupos concretos, como las pequeñas explotaciones, las explotaciones en zonas desfavorecidas o los jóvenes agricultores.
- La lógica de intervención puede ayudar a los responsables políticos a establecer vínculos más claros **entre medidas específicas y los resultados** que se espera que alcancen.
- El desarrollo de la lógica de intervención también pone de relieve la **importancia de involucrar a las partes interesadas desde el principio del proceso**, así como la necesidad de disponer de mejores datos en ámbitos como la gestión de riesgos, la competitividad y la diversidad agrícola.

Recomendaciones

- Las conclusiones del estudio de caso sugieren que el desarrollo de la lógica de intervención debe seguir un proceso estructurado y basado en datos empíricos, **comenzando con una revisión de la bibliografía y seguido de talleres** en los que participen funcionarios y expertos en la materia. A continuación, las partes interesadas pertinentes deben revisar un borrador antes de que se finalice y se ponga a disposición para un uso más amplio.
- La lógica de intervención debe considerarse un documento vivo, que se actualice con el tiempo y se utilice activamente para respaldar el seguimiento, la evaluación y el diseño del Plan Estratégico de la PAC. El proceso debe estar **guiado por al menos una persona con experiencia** en planificación y evaluación de políticas.
- La experiencia irlandesa sugiere que resulta valioso **extender la lógica de intervención a todas las intervenciones del Plan Estratégico de la PAC**, al tiempo que se refuerzan los indicadores medioambientales y sociales para permitir una evaluación más completa de los impactos de las políticas.

Fortalecimiento de los planes estratégicos de la PAC: lecciones aprendidas para el próximo período de programación. Resumen de la mesa redonda

La mesa redonda del Módulo VIII, moderada por **Simone Sterly**, del IfLS, reunió las experiencias de los estudios de caso para compartir con el público reflexiones sobre las principales lecciones aprendidas de la aplicación de herramientas que apoyan el diseño, la implementación y el seguimiento de los Planes Estratégicos de la PAC en Alemania, Irlanda y Polonia. El debate proporcionó una

serie de reflexiones complementarias sobre la relevancia y las limitaciones de las herramientas participativas y de apoyo a la toma de decisiones presentadas en el marco del proyecto Tools4CAP, especialmente de cara al próximo período de programación y al diseño en evolución de la PAC en el marco del MFP 2028-2034.

Uso de la votación acumulativa y de los mecanismos de priorización en entornos con múltiples partes interesadas

El debate puso de relieve los enfoques de votación acumulativa como herramientas pertinentes para estructurar la priorización de las partes interesadas en los procesos de negociación y planificación relacionados con la PAC, especialmente en contextos marcados por objetivos divergentes y contrapuestos. En tales entornos, los grupos de interés suelen tender a presentar su conjunto completo de prioridades como igualmente importantes, o incluso como no negociables, lo que puede dificultar la identificación de las prioridades reales y el avance hacia resultados equilibrados.

La votación acumulativa se describió como un mecanismo que ayuda a traducir las preferencias políticas cualitativas en estructuras de priorización más explícitas, al exigir a las partes interesadas que clasifiquen los objetivos en lugar de limitarse a enumerarlos. **Esto se consideró especialmente relevante dadas las limitaciones de los recursos financieros y administrativos, que son finitos y que, inevitablemente, exigen compensaciones entre los distintos objetivos y las demandas de las partes interesadas.** Por lo tanto, se consideró que este enfoque podía resultar más transparente a la hora de agregar las

preferencias de las partes interesadas, ya que facilita la identificación de objetivos prioritarios que puedan abordarse de manera realista en el marco de los resultados políticos negociados. También se consideró especialmente valioso en el contexto del próximo período de programación de la PAC, en el que tales compensaciones pueden llegar a ser aún más acuciantes.

Creo que uno de los retos que surge a veces, cuando los diferentes grupos de interés exponen sus objetivos o lo que les gustaría que se lograra, es que puede resultar muy difícil conseguir que algunos de ellos enumeren cuáles son sus prioridades porque, en algunos casos, estas son casi como posiciones de negociación.

Trevor Donnellan, Teagasc

Salvaguardia de la especificidad regional en los procesos de planificación estratégica de la PAC

Una segunda cuestión clave se refería a la representación de la diversidad regional en los marcos de planificación estratégica nacionales y regionales, en particular en el contexto de los futuros Planes de colaboración nacional y regional.

El debate puso de relieve que **los datos de procesos de planificación estratégica anteriores indican que las perspectivas a nivel regional no siempre se recogen suficientemente ni se reflejan de forma explícita en los ejercicios de planificación nacional agregados**. Esto crea un riesgo estructural de que esas prioridades específicas de cada región, incluidos los sectores agrícolas que son particularmente importantes en determinados

territorios, puedan pasarse por alto durante la agregación y la priorización de las necesidades.

Estos desequilibrios pueden dar lugar a una asignación desigual de los recursos, con implicaciones para las regiones caracterizadas por condiciones agrícolas, medioambientales o socioeconómicas específicas. Para abordar esta cuestión, se hizo hincapié en que las herramientas participativas y de priorización deben complementarse con características de diseño que garanticen la representación territorial y salvaguarden las necesidades específicas de cada nicho o región.

Creo que hay que introducir algunos ajustes en este proceso para garantizar realmente que se sigan teniendo en cuenta esas particularidades, las especificidades regionales y las necesidades concretas, de modo que podamos destinar una parte de los fondos a satisfacer esas necesidades específicas.

Barbara Wielizcko, ERDN

Accesibilidad y facilidad de uso de los marcos de lógica de intervención

La herramienta de lógica de intervención se debatió como un marco estructuralmente sólido para vincular objetivos, resultados e impactos, con un claro valor analítico en los procesos de planificación y evaluación relacionados con la PAC. Sin embargo, **se identificaron varias limitaciones** en cuanto a su usabilidad en entornos participativos.

En particular, el enfoque puede percibirse como altamente **técnico y de orientación académica**, lo que puede reducir la accesibilidad para las partes interesadas no especializadas. La terminología asociada (por ejemplo, productos, resultados, impactos, indicadores) podría considerarse difícil de interpretar para los actores sin

experiencia en la evaluación de políticas o en la programación. Además, las representaciones visuales completas de las lógicas de intervención se describieron como **complejas y potencialmente difíciles de poner en práctica**, especialmente si se introducen en las primeras etapas de los procesos participativos.

Esto plantea una consideración clave en el diseño de los enfoques participativos de la PAC: garantizar que los marcos de planificación sigan siendo comprensibles y utilizables para una amplia gama de partes interesadas, a fin de evitar efectos de exclusión vinculados a la complejidad metodológica.

Estructurar la implicación de las partes interesadas y formalizar los procesos de participación

Un tema recurrente en el debate fue la necesidad de **reforzar la implicación de las partes interesadas más allá de las consultas puntuales o informales, especialmente durante la fase de diseño de los instrumentos políticos**. Se describió que los procesos participativos eficaces requieren herramientas que apoyen una formación estructurada de la voluntad política, en lugar de basarse exclusivamente en formatos de consulta abiertos.

Esto implica una clara diferenciación entre (i) los espacios deliberativos para el debate y la articulación de las prioridades de las partes interesadas, y (ii) los mecanismos formalizados a través de los cuales se recogen sistemáticamente las aportaciones y se integran en el diseño de las políticas. Las pruebas obtenidas de las

Si me centro en la parte de fomentar el debate, creo que la matriz IOI puede ser muy útil, por ejemplo, para tener la posibilidad de crear conjuntamente los objetivos o priorizarlos para el proceso, y luego contar con una parte en la que, basándose más en el conocimiento de los expertos, se rellene la matriz.

Carla Wember, IfLS

experiencias de diferentes grupos focales reforzaron la idea de que una participación eficaz depende de la combinación de procesos interactivos de priorización con canales institucionales bien definidos para la presentación e integración de aportaciones.

Mensajes clave y conclusiones

Una conclusión clave del debate, y con carácter transversal fue la importancia del **diseño de procesos en el desarrollo participativo de políticas**. Se identificó como requisito clave la necesidad de reforzar y garantizar la transparencia en la toma de decisiones, especialmente en lo que respecta a cómo se definen, negocian y, en última instancia, se integran las prioridades en los resultados de las políticas.

También se subrayó que **la eficacia de las herramientas participativas depende de una definición clara de las funciones y responsabilidades entre las partes**

Esta configuración dual, que vincula la priorización participativa con la especificación impulsada por expertos, se consideró relevante para equilibrar la inclusividad con la solidez analítica en los procesos de diseño de políticas.

interesadas, los expertos y los actores administrativos. Además, el debate puso de relieve que el rendimiento de estas herramientas viene determinado no sólo por su diseño metodológico, sino también por la arquitectura institucional más amplia en la que se inscriben.

Por último, se subrayó que los enfoques participativos no deben limitarse a ser meramente consultivos, sino que deben integrarse de manera efectiva en los procesos formales de formulación de políticas y toma de decisiones para garantizar un impacto tangible de las políticas.

Todas las presentaciones y grabaciones están disponibles en la [página del evento](#).

Participa en el proyecto [aquí](#).

O suscríbete al boletín, [aquí](#).

Los nuevos módulos de formación de la Academia se publicarán próximamente [aquí](#).

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

